

CLAUSURA ROTACIÓN EXTRAMURAL

CONVENIO DOCENCIA –
SERVICIO

HOSPITAL SAN NICOLAS DE
VERSALLES

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PERIODO 2018-B

ESTUDIANTES:

STEFANNY HENAO MONTENEGRO
SARA VIVIANA MARTÍNEZ CASTAÑO
ISABELLA MORENO VÁSQUEZ
DANIELA ORTIZ TASCÓN

COORDINADORA DE ROTACIÓN EXTRAMURAL
DRA NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL SAN NICOLAS

ODONTOLOGIA – PERIODO 2018B

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2018

HORAS DIARIAS	DIAS DE LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NUMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
9	5	12	270	4	1,080

NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

Promoción y Prevención (PyP)	Morbilidad	Total de Actividades Realizadas
2.106	506	2.612

FUENTE: *Formato RIPS académico programa de Odontología USC*

DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE LA EDAD DE LOS PACIENTES

> 1	1 - 4	5 - 14	14 - 44	45 - 59	60 ó mas
5	77	579	327	61	14

FUENTE: *Formato RIPS académico programa de Odontología USC*

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GÉNERO

GENERO	CANTIDAD	TOTAL
MASCULINO	498	1.063
FEMENINO	565	

■ MASCULINO ■ FEMENINO

FUENTE: *Formato RIPS académico programa de Odontología USC*

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACION

TIPO DE VINCULACION	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR
CANTIDAD	72	989	0	2

FUENTE: *Formato RIPS académico programa de Odontología USC*

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN (PYP)

ACTIVIDADES	TOTAL	(%)
SELLANTES	373	20%
CONTROL DE PLACA	402	22%
ENSEÑANZA	531	29%
FLUOR	373	20%
DETARTRAJE	177	9%

FUENTE: *Formato RIPS académico programa de Odontología USC*

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES	TOTAL	(%)
AMALGAMA	52	11%
RESINAS	352	75%
EXODONCIAS	37	5%
RADIOGRAFIAS	23	13%
URGENCIAS	3	1%
MEDICINA ORAL	0	0%

VALORACION DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
2.612	\$68,599.800

EVALUACION DE LA SALUD ORAL DE LA POBLACION ESCOLAR DE BASICA PRIMARIA Y BASICA SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE VERSALLES- VALLE; PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2018

INTRODUCCIÓN

En la atención primaria en salud se desarrollan acciones de prevención y promoción en la salud a todos los individuos que presenten o no enfermedades orales; siendo el objetivo principal de dichas actividades prevenirlas o detener el avance de estas, por lo tanto es fundamental antes de generar acciones educativas y preventivas identificar el estado de la salud oral de la población a trabajar para así realizar acciones enfocadas principalmente a la patología con mayor prevalencia y de esta manera buscar mayor eficiencia en la prevención de esta.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿ CUAL ES EL ESTADO DE LA SALUD ORAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE; PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2018.?

JUSTIFICACIÓN

Es importante conocer el estado de la salud oral de la población estudiantil para así poder realizar actividades de promoción y prevención enfocadas principalmente en la patología oral con mayor incidencia en la institución y de dicha manera buscar reducir la prevalencia y aparición de esta.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el estado de la salud oral de la población estudiantil de preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media de la institución educativa la inmaculada del área urbana del municipio de Versalles valle; periodo de agosto a octubre del 2018.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar a partir de un examen intraoral el estado de la salud oral de la población estudiantil.
2. determinar cuales son las patologías orales con mas incidencia de la población estudiantil y de esta manera realizar actividades de promoción y prevención con énfasis en dicha patología.
3. Educar e intervenir la población estudiantil del colegio la Inmaculada.

MARCO CONTEXTUAL

HOSPITAL SAN NICOLAS VERSALLES – VALLE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA AREA URBANA DE VERSALLES- VALLE

MARCO ETICO LEGAL

Convenio
docencia-servicio
USC-HSN

Código de ética
del odontólogo

METODOLOGÍA

POBLACION

485 Estudiantes de preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media de la Institución Educativa La Inmaculada del área urbana del municipio de Versalles Valle

RESULTADOS PREESCOLAR

ESTUDIANTES VALORADOS	ESTUDIANTES NO VALORADOS	GÉNERO MASCULINO	GÉNERO FEMENINO	TOTAL ESTUDIANTES
11	21	5	6	32

ESTUDIANTES

GENERO

RESULTADOS DIAGNOSTICO PREESCOLAR

SANO	CARIES INCIPIENTE	CARIES CAVITADA	RESTAURADOS	RAÍZ DENTAL RETENIDA
2	2	7	0	1

DIAGNOSTICO DENTAL

PLAN DE TRATAMIENTO PREESCOLAR

EDUCACIÓN EN SALUD ORAL	CONTROL DE PLACA	APLICACIÓN DE FLÚOR	OPERATORIA	EXODONCIA
11	11	11	7	1

RESULTADOS PACIENTES CONTROLADOS DE PREESCOLAR

CONTROLADO

CONTROLADOS	
SI	3
NO	8

RESULTADOS BÁSICA PRIMARIA

ESTUDIANTES VALORADOS	ESTUDIANTES NO VALORADOS	GÉNERO MASCULINO	GÉNERO FEMENINO	TOTAL ESTUDIANTES
206	18	102	104	224

ESTUDIANTES

■ NO VALORADOS ■ VALORADOS

GENERO

RESULTADOS DIAGNÓSTICO PRIMARIA

SANO	CARIES INCIPIENTE	CARIES CAVITADA	RESTAURADOS	FLUOROSIS	HIPOPLASIA
120	32	30	2	3	1

DIAGNOSTICO DENTAL

PLAN DE TRATAMIENTO PRIMARIA

EDUCACIÓN EN SALUD ORAL	CONTROL DE PLACA	APLICACIÓN DE FLÚOR	OPERATORIA	EXODONCIA
206	206	206	62	0

RESULTADOS PACIENTES CONTROLADOS DE PRIMARIA

CONTROLADO

CONTROLADOS

SI	137
NO	67

RESULTADOS BÁSICA SECUNDARIA

ESTUDIANTES VALORADOS	ESTUDIANTES NO VALORADOS	GÉNERO MASCULINO	GÉNERO FEMENINO	TOTAL ESTUDIANTES
97	54	44	53	151

ESTUDIANTES

GENERO

RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SECUNDARIA

SANO	CARIES INCIPIENTE	CARIES CAVITADA	RESTAURADOS	FLUOROSIS
35	23	34	5	1

DIAGNOSTICO DENTAL

PLAN DE TRATAMIENTO SECUNDARIA

EDUCACIÓN EN SALUD ORAL	CONTROL DE PLACA	APLICACIÓN DE FLÚOR	OPERATORIA	EXODONCIA
97	97	97	57	1

RESULTADOS PACIENTES CONTROLADOS DE SECUNDARIA

CONTROLADO	
SI	58
NO	39

CONTROLADO

RESULTADOS EDUCACIÓN MEDIA

ESTUDIANTES VALORADOS	ESTUDIANTES NO VALORADOS	GÉNERO MASCULINO	GÉNERO FEMENINO	TOTAL ESTUDIANTES
41	37	21	20	78

ESTUDIANTES

GENERO

RESULTADOS EDUCACIÓN MEDIA- DIAGNÓSTICOS

SANO	CARIES INCIPIENTE	CARIES CAVITADA	RESTAURADOS	FLUOROSIS
11	17	7	6	1

DIAGNOSTICO DENTAL

PLAN DE TRATAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA

EDUCACIÓN EN SALUD ORAL	CONTROL DE PLACA	APLICACIÓN DE FLÚOR	OPERATORIA	EXODONCIA
41	41	41	24	0

RESULTADOS PACIENTES CONTROLADOS DE EDUCACIÓN MEDIA

CONTROLADO

SI	24
NO	17

CONTROLADO

DISCUSIÓN

En este trabajo se caracterizó a los estudiantes del colegio la Inmaculada; se pudo observar que de 355 pacientes valorados 168 presentan una buena salud oral, libres de enfermedades en la cavidad oral, los cuales hay que mantenerlos en este estado por medio de charlas educativas, cita de control cada seis meses, realizando promoción y prevención.

CONCLUSIONES

- El nivel educativo de básica primaria fue el que tuvo los mejores resultados en cuanto a porcentaje de valoración con un 92%, número de estudiantes sanos con un 58% y alumnos controlados con un 68%.
- El 63% de la población estudiantil de la Institución Educativa La Inmaculada de Versalles-Valle fueron valorados, lo cual indica que al 37% de los estudiantes no se les realizó el examen visual intraoral debido a que en el momento en que este se efectuó ellos no asistieron a la institución por motivos desconocidos.
- En la institución se encontró 152 alumnos con caries dental y aproximadamente la mitad de ellos tiene caries cavitada y el resto caries incipiente, no se presenta una diferencia significativa en la cantidad entre las dos clases de caries.
- El 62 % de los estudiantes de la institución quedaron controlados; algunos de los que no se controlaron se debe a que al momento se encontraban sin EPS, no se alcanzó a terminar el tratamiento o no asistieron a las instalaciones del hospital a realizarse el respectivo procedimiento.

ANEXOS

MARATON DEPARTAMENTAL DE: EL CEPILLADO ESTA EN VOS

GRACIAS

BIBLIOGRAFÍA

- Organización mundial de la salud. Nota informativa N°318, Abril de 2012. Disponible en <https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/>
- Arrieta V, Katherine M. Díaz C Antonio. Gonzales M Farith. Prevalencia de caries y enfermedad periodontal en estudiantes de odontología. Rev Cubana Estomatol v.48 n.1 Ciudad de La Habana ene.-mar. 2011. Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072011000100003
- IV Estudio nacional de salud bucal, ENSAB IV, situación en salud bucal. Disponible en <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENSAB-IV-Situacion-Bucal-Actual.pdf>
- Vignolo Julio, Vacarezza Mariela, Álvarez Cecilia, Sosa Alicia. Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. Arch Med Interna 2011; XXXIII (1):11-14. Disponible en <http://www.scielo.edu.uy/pdf/ami/v33n1/v33n1a03.pdf>
- Ley 115 de febrero 8 de 1994. Disponible en https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- Aritza G, Promoción y Prevención en salud bucal en docentes escolares de una escuela de Medellín. Rev. Colombiana investigación Odontológica v 1. Medellín Antioquia 2009. Disponible en <https://www.rcio.org/index.php/rcio/article/view/32/49>